

DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS (DTA'S): OS PRINCIPAIS PATÓGENOS ENVOLVIDOS NOS SURTOS ATUAIS E SUAS INDIVIDUALIDADES

Ciências da Saúde, Edição 121 ABR/23, Multidisciplinar, Nutrição, Saúde Coletiva / 15/04/2023

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.7831949

Jamyne Victorya Figueredo da Silva¹

Luís Evêncio da Luz²

Maria Gabryelle Ferreira³

Paola Gonçalves Blasio⁴

Resumo

Os microrganismos veiculados pelos alimentos podem estar relacionados a uma variedade de cenários, incluindo aqueles que beneficiam a saúde. As doenças transmitidas por alimentos (DTA) são bem conhecidas por seus efeitos agudos no trato gastrointestinal, que em alguns casos podem ser tão graves que podem resultar em morte. A intoxicação alimentar pode ser definida como qualquer doença contagiosa ou tóxica causada pelo consumo de alimentos ou bebidas contaminados por um patógeno ou suas toxinas. Este trabalho apresenta como critérios de inclusão: trabalhos gratuitos e na íntegra; indexados entre os anos de 2014 e 2023; nos idiomas português e inglês; estudos do tipo ensaio clínicos, meta-análises, testes controlados e aleatórios e revisão sistemática. Já como critérios de exclusão: publicações duplicadas, relatos de experiências, editoriais, dissertações, teses e aqueles que não abordavam a temática em questão. Sendo

assim, é fundamental a promoção de medidas destinadas a reduzir o risco de contaminação dos alimentos, especialmente no comércio de rua; consumo de carne cozida/grelhada, água tratada e alimentos cujas condições de higiene, preparação e acondicionamento também devem ser cumpridas de forma a evitar a contaminação.

Palavras chaves: Intoxicação alimentar. Patógenos. *Salmonella ssp.* *Escherichia coli.* *Staphylococcus aureus.*

Abstract

Foodborne microorganisms can be related to a variety of scenarios, including those that benefit health. Foodborne illness (FBI) is well known for its acute effects on the gastrointestinal tract, which in some cases can be so severe as to result in death. Food poisoning can be defined as any contagious or toxic illness caused by consumption of food or drink contaminated by a pathogen or its toxins. This work presents as inclusion criteria: free and full works; indexed between the years 2014 and 2023; in Portuguese and English; studies such as clinical trials, meta-analyses, controlled and randomized tests and systematic review. As exclusion criteria: duplicate publications, experience reports, editorials, dissertations, theses and those that did not address the topic in question. Therefore, it is essential to promote measures aimed at reducing the risk of food contamination, especially in street commerce; consumption of cooked/grilled meat, treated water and food whose hygiene, preparation and packaging conditions must also be met in order to avoid contamination.

Keywords: Food poisoning. Pathogens. *Salmonella ssp.* *Escherichia coli.* *Staphylococcus aureus.*

1. INTRODUÇÃO

A alimentação é um dos principais fatores ambientais que moldam a microbiota humana ao longo da vida. Os microrganismos transferidos através dos alimentos podem estar ligados a ampla variedade de cenários, incluindo aqueles que são benéficos à saúde, aqueles que causam mínimas mudanças no organismo do

hospedeiro, e aqueles que são patogênicos ou foram associados à disbiose do intestino-hospedeiro (ANTUNES *et al.*, 2020).

As doenças transmitidas por alimentos (DTA) são conhecidas por seus efeitos agudos no trato gastrointestinal, que em alguns casos podem ser tão graves que podem resultar em morte. A DTA é caracterizada por evacuações aumentadas, aquosas ou de pouca consistência, muitas vezes acompanhadas de vômitos, febre, dor abdominal e, em alguns casos, muco e sangue nas fezes, causando um surto. Dentre os principais alimentos envolvidos em surtos estão os ovos e produtos que os utilizem como base, água, leite e derivados, carnes de aves, suínos e bovinos in natura, cereais, hortaliças e pescados (MELO *et al.*, 2018).

No entanto, existem alguns tipos de alimentos que são considerados veículos inesperados de patógenos pela natureza das matrizes alimentares que inibem a proliferação de microrganismos, como manteiga de amendoim, maçã caramelizada, pimentão e chocolate. Contudo, esses veículos alimentares foram recentemente associados a grandes surtos, às vezes em amplas regiões geográficas (ANTUNES *et al.*, 2020).

A intoxicação alimentar pode ser definida como qualquer doença contagiosa ou tóxica causada pelo consumo de alimentos ou bebidas contaminados por um patógeno ou suas toxinas. As condições higiênicas nos locais de produção e manipulação de alimentos podem afetar sua qualidade microbiológica, pois são considerados pontos de contaminação e os manipuladores de alimentos são frequentemente vetores de patógenos (BATISTA *et al.*, 2018).

Na intoxicação bacteriana, as toxinas produzidas durante o crescimento das colônias bacterianas nos alimentos são ingeridas. A maioria das toxinas bacterianas são termolábeis, ou seja, são destruídas por tratamento térmico. No entanto, existem algumas toxinas que resistem ao processo de cozimento sem alterar sua toxicidade. Geralmente, as bactérias não têm odor e nem sabor. A intoxicação pode ocorrer mesmo que as bactérias que as produziram não estejam mais presentes nos alimentos (BATISTA *et al.*, 2018).

A distribuição dos dez agentes etiológicos mais comumente encontrados nas Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA's), segundo o ministério da saúde, temos em primeiro lugar a *Salmonella spp.* seguida pela *Escherichia coli* e *Staphylococcus aureus*. Sendo que as DTA's apresentaram taxa de óbitos de 178 pessoas do ano 2000 a 2017. Levando em consideração as subnotificações, esse número pode ser ainda maior (MELO *et al.*, 2018).

Intoxicação alimentar por *Staphylococcus aureus* é uma das doenças mais comuns quando se refere aos surtos de intoxicações alimentares. A intoxicação por essa bactéria resulta ao ingerir denominadas enterotoxinas estafililocócicas (EE), as quais são toxinas pré-geradas pelo *Staphylococcus aureus* nos alimentos (SANTOS *et al.*, 2022).

Nesse contexto, as análises microbiológicas e higiênicas sanitárias são indispensáveis, uma vez que o consumo de alimentos contaminados pode ocasionar danos à saúde do consumidor, caracterizando um grave problema de saúde pública. Assim, esse trabalho objetivou a avaliação da qualidade microbiológica quanto a presença de patógenos em alimentos, os quais são responsáveis por surtos alimentares.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Identificar na literatura aspectos gerais sobre as doenças transmitidas por alimentos e os principais patógenos responsáveis.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Expor o conceito de doenças transmitidas por alimentos e os principais patógenos responsáveis pelos surtos alimentares atuais;
- Descrever sobre as individualidades dos patógenos;
- Apresentar a epidemiologia, o diagnóstico e o tratamento.

3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa descritiva do tipo revisão bibliográfica, que se propõe a organizar, descrever e compilar as principais informações existentes sobre a temática, permitindo a compreensão, análise crítica e reflexões acerca do assunto. Identificou-se os descritores no Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), sendo eles: “*Food Poisoning*”, “*Pathogens*” e “*Prevalence*”. Teve como principal método de seleção a escolha dos artigos pelos títulos.

3.2 LIMITE DE TEMPO

Foram selecionados trabalhos gratuitos e na íntegra indexados entre os anos de 2014 e 2023.

3.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO

Utilizou-se os critérios de inclusão: trabalhos gratuitos e na íntegra; indexados entre os anos de 2014 e 2023; nos idiomas português e inglês; estudos do tipo ensaio clínicos, meta-análises, testes controlados e aleatórios e revisão sistemática. Como critérios de exclusão: publicações duplicadas, relatos de experiências, editoriais, dissertações, teses e aqueles que não abordavam a temática em questão.

3.4 BASE DE DADOS

Foram identificados nas buscas 1.106 artigos, estando contidos 1.070 estudos na Pubmed e 36 na Scielo. A análise ocorreu por meio da leitura exploratória de título e resumo, com a seleção de 43 estudos. Posteriormente realizou-se a leitura analítica dos textos completos selecionados na etapa anterior. Por fim, a amostra foi constituída de 14 trabalhos, permitindo a redação da revisão.

4. REVISÃO DE LITERATURA

4.1 Doenças transmitidas por alimentos

A alimentação e a nutrição são requisitos fundamentais para a promoção e proteção da saúde, a plena afirmação do potencial de crescimento e desenvolvimento, qualidade de vida e cidadania. No entanto, os alimentos podem ser contaminados durante a preparação, acarretando assim o desenvolvimento de doenças transmitidas por alimentos. As síndromes decorrentes da ingestão de alimentos contaminados são conhecidas como Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA). Existem aproximadamente 250 tipos de doenças alimentares que causam sérios problemas de saúde pública e perdas econômicas significativas (SEIXAS *et al.*, 2020).

A maioria dos surtos de origem alimentar tem sido associada à ingestão de alimentos que parecem, têm gosto e cheiro normais, mas não apresentam alterações sensoriais aparentes. Isso acontece porque geralmente a dose infecciosa de patógenos alimentares é menor que a quantidade de microrganismos necessários para estragar os alimentos. Esses fatos dificultam o rastreamento dos alimentos contaminados que causam surtos, já que os consumidores afetados geralmente não são capazes de identificar as fontes alimentares de infecção (RITTER *et al.*, 2014).

Segundo dados oficiais, os vetores de doenças transmitidas por alimentos mais comuns no Brasil são: 1) preparações mistas; 2) ovos e derivados; 3) água; 4) doces e sobremesas; 5) carnes bovinas e vermelhas processadas; 6) laticínios; e 7) aves. Residências particulares são os locais mais frequentemente associados à ocorrência de surtos (RITTER *et al.*, 2014).

4.2 Agentes etiológicos mais encontrados nas doenças transmitidas por alimentos

4.2.1 *Salmonella ssp.*

A *Salmonella* é um dos patógenos mais proeminentes que causam problemas gastrointestinais, ocupando o primeiro lugar entre os quatro principais patógenos bacterianos que causam doenças transmitidas por alimentos. São classificadas como bactérias Gram-negativas, em forma de bastão e não formadoras de esporos, pertencem à família Enterobacteriaceae. Sorotipos específicos de *Salmonella* surgiram com altos níveis de resistência antimicrobiana. Caso o indivíduo ingira *Salmonella* ao beber água ou consumir alimentos contaminados, pode sentir a presença de sintomas como febre, náusea, diarreia, cólicas estomacais, dor de cabeça e vômitos (BAKHSHANDEH *et al.*, 2022).

Como a bactéria *Salmonella spp.* está entre os principais patógenos envolvidos, tem uma grande importância em Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs). A sua transmissão está principalmente relacionada a animais e produtos de origem animal que são consumidos pelos seres humanos, sendo microrganismos que conseguem sobreviver congelados por longo período (SANTOS *et al.*, 2020).

4.2.2 *Escherichia coli*

O gênero *Escherichia* pertence à família Enterobacteriaceae, sendo uma bactéria gram-negativa, presente no trato intestinal de animais homeotérmicos, entre eles, o ser humano. É caracterizada como comensal, uma vez que pode habitar o intestino sem causar doenças. A *E. coli* é a espécie mais pesquisada mundialmente, uma vez que a sua importância para a saúde pública e à sua recorrência em doenças entéricas é notória (SEIXAS *et al.*, 2020).

A infecção por *Escherichia coli* geralmente causa graves diarreia, sendo o resultado da reversão do normal estado absorptivo líquido de absorção de água e eletrólitos para secreção. Em todo o mundo, existem cerca de 1,7 bilhão de casos de doença diarreica todos os anos. A segunda principal causa de morte em crianças menores de 5 anos é a doença diarreica e todos os anos, cerca de 760.000 crianças menores de 5 anos morrem devido a doenças diarreicas. Essa diarreia causada por *Escherichia coli* patogênica pode ser evitada através de

saneamento ambiental melhorado e é tratável por antibióticos (YANG *et al.*, 2017).

4.2.3 *Staphylococcus aureus*

Staphylococcus aureus é um dos patógenos bacterianos mais infames e difundidos, estando entre os principais agentes causadores de pneumonia e outras infecções do trato respiratório, sítio cirúrgico, prótese articular e infecções cardiovasculares, bem como bacteremia nosocomial. A bacteremia por *S. aureus* é responsável por um número maior de mortes do que a causada pela síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), tuberculose e hepatite viral combinadas. Existem outras infecções por *S. aureus*, como infecções de pele moderadamente graves, incluindo furúnculos, abscessos e infecções de feridas, além de ter sido associado ao desenvolvimento de dermatite atópica, onde esses casos são considerados um fardo para a saúde pública, uma vez que é frequente (GORDON *et al.*, 2020)

4.3 Epidemiologia

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que cerca de 1 em cada 10 pessoas (600 milhões) em todo o mundo fica doente depois de comer alimentos contaminados a cada ano, com 420.000 mortes relatadas. A carga global de doenças transmitidas por alimentos foi medida em anos de vida ajustados por incapacidade, que capturam de forma mais completa os sintomas e a gravidade da doença (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2022).

Nas últimas décadas, a epidemiologia dos surtos de origem alimentar mudou de aguda e local para difusa e generalizada, uma vez que se mostra geograficamente disperso em muitos lugares simultaneamente, principalmente devido à intensificação da produção e à ampla disponibilidade de distribuição de alimentos (ANTUNES *et al.*, 2020).

Atualmente, a maioria das infecções humanas são zoonóticas, e aproximadamente 75% dos patógenos emergentes são de origem animal, incluindo intoxicações alimentares. Além do impacto direto da intoxicação

alimentar na saúde humana, existem custos de saúde, de bem-estar e econômicos (ANTUNES *et al.*, 2020).

4.4 Diagnóstico

As doenças transmitidas podem se manifestar de várias formas, desde doenças clinicamente leves que necessitam apenas de cuidados ambulatoriais até doenças graves que requerem hospitalização. A maioria está associada a vômitos ou diarreia (mais de três evacuações moles em 24 horas). Outros sintomas comuns incluem febre, diarreia sanguinolenta, cólicas abdominais, cefaléia, desidratação, mialgia e artralgia. Os pacientes podem apresentar vários sintomas ou apenas um, a história é o passo mais importante na avaliação de um paciente com doença diarreica (TIMOTHY *et al.*, 2015).

Quadro 1. Caracterização do diagnóstico

Diagnóstico	Sintomas de apresentação comuns	Estudos diagnósticos
Colecistite aguda	Diminuição do apetite, febre, icterícia, náusea, dor abdominal no quadrante superior direito, vômito	Hemograma, nível de proteína C reativa, testes de função hepática, ultrassonografia do quadrante superior direito
Hepatite aguda	Dor abdominal, artralgias, artrite, febre, icterícia, mal-estar, náuseas, vômitos	Níveis de amônia, painel de hepatite, biópsia hepática, testes de função hepática, ultrassonografia
Doença diverticular	Febre, dor abdominal no quadrante inferior esquerdo	TC abdominal, hemograma; enema de contraste e colonoscopia podem ser considerados
Doença inflamatória	Dor abdominal, diarreia crônica, diarreia	Colonoscopia com biópsia de tecido, coprocultura negativa

intestinal	sanguinolenta ocasional, perda de peso	
Isquemia mesentérica	Dor abdominal, diarreia, hematoquezia, melena, perda de peso	TC abdominal, níveis de gases no sangue arterial, química do sangue. painel, hemograma, colonoscopia, eletrocardiografia, níveis de lactato, angiografia por ressonância magnética
Síndromes virais	Dor abdominal, anorexia, diarreia, febre, náuseas, vômitos	O diagnóstico normalmente é clínico; podendo ser confirmado por imunoenensaio enzimático de detecção de antígeno, ensaio de imunofluorescência, microscopia, teste de reação em cadeia da polimerase. sorologia ou cultura viral (embora o uso rotineiro desses testes não seja necessário).

Fonte: TIMOTHY *et al.*, 2015.

4.5 Tratamento

Dependendo do grau de virulência dos patógenos envolvidos e da população contaminada, é necessária uma atenção especial quando se tratar de crianças, gestantes, idosos e imunocomprometidos, uma vez que são considerados grupos de risco para o adoecimento. Os sinais e sintomas normalmente desaparecem em alguns dias, mas caso exista a presença de sangue nas redes e comprometimento do estado geral, é recomendado antibióticos em conjunto com a reidratação. Independentemente do caso, além de procurar atendimento médico para a indicação terapêutica individualizada, é importante monitorar o

estado de hidratação e a duração dos sinais e sintomas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2022).

O tratamento quando a contaminação é por *Salmonella* pode ser realizado com antibioticoterapia em casos que o indivíduo apresenta febre entérica e este tratamento deve perdurar por no mínimo uma semana após a cura clínica, dessa forma, garante a afetação da bactéria na sua localização intracelular. O uso de antibioticoterapia quando se refere ao tratamento de gastroenterites não é indicado pois a fase de excreção do agente é prolongada, padronizando o portador assintomático (SANTOS *et al.*, 2020).

O tratamento de infecções por *Escherichia coli* enteropatogênica é essencialmente realizado pela reposição de líquidos. Os antibióticos são recomendados apenas em casos graves, porém, a antibioterapia não é recomendada para casos de *E. coli* enterohemorrágica. Boas práticas de produção e manipulação de alimentos podem evitar a contaminação por *E. coli*, assim também como é importante evitar o consumo de carnes malcozidas e água não tratada (MERENGUE *et al.*, 2022).

O tratamento das infecções por *Staphylococcus aureus* depende muito do tipo de infecção e da presença ou ausência das cepas que são resistentes aos medicamentos. Se a terapia antimicrobiana for indicada, a duração e o método de tratamento vão depender do tipo de infecção e de outros fatores. Em geral, a penicilina continua sendo a droga de escolha quando os isolados são sensíveis (MSSA ou cepas de *S. aureus* sensíveis à meticilina) e a vancomicina para cepas de MRSA. Em alguns casos, terapias alternativas são necessárias além da terapia antimicrobiana (TAYLOR *et al.*, 2022).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das dificuldades enfrentadas no diagnóstico e tratamento das doenças transmitidas por alimentos demonstrou-se que devido às variáveis complicações que essas contaminações podem desencadear, as pessoas acometidas podem desenvolver sintomas mais graves, como afecções extra intestinais em diferentes órgãos e sistemas, como no sistema nervoso central.

Por acarretar essas desordens, a prevenção deve ser o tratamento mais utilizado, consistindo nos cuidados que incluem práticas de higiene pessoal e coletiva e manejo adequado de alimentos para consumo. No entanto, promover medidas que visem à redução do risco de contaminação de alimentos, em especial no comércio ambulante; consumir carnes bem cozidas/assadas, água tratada e alimentos, cujas condições higiênicas, de preparo e acondicionamento também devem ser cumpridas como maneira evitar a contaminação. Por meio do diagnóstico e terapêutica precoce e assertiva é possível proporcionar melhor qualidade de vida à pessoa.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, Patrícia et al. **Transmissão bacteriana de alimentos para humanos.**

Espectro de Microbiologia, v. 8, n. 1, 2020. Disponível

em: [https://journals.asm.org/doi/10.1128/microbiolspec.MTBP-0019-2016?](https://journals.asm.org/doi/10.1128/microbiolspec.MTBP-0019-2016?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%20pubmed)

url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%20pubmed

BAKHSHANDEH, Behnaz et al. **New analytical methods using carbon-based nanomaterials for detection of Salmonella species as a major food poisoning organism in water and soil resources.** Chemosphere, v. 287, p. 3, 2022.

Disponível

em: [https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045653521027156?](https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045653521027156?via%3Di%3Dhub)

via%3Di hub

BATISTA, Ryhára, et al. **Contaminação por bacillus cereus os riscos gerados através da intoxicação alimentar.** Revista Desafios, 2018. Disponível em:

<https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/desafios/article/view/5089/13657>

GORDON, YC Cheung et al. **Pathogenicity and virulence of Staphylococcus aureus.** Virulence, v. 12:1, p. 547-569, 2021. Disponível

em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21505594.2021.1878688>

MELO, Eveny, et al. **Doenças transmitidas por alimentos e principais agentes bacterianos envolvidos em surtos no Brasil: revisão.** PUBVET v.12, n.10, p.1-9, 2018. Disponível

em: <https://pdfs.semanticscholar.org/2602/0f3de0ebab767ca267faa51838f1b223693f.pdf>

MERENGUE, Gabriela et al. **Doenças transmitidas por alimentos contaminados por escherichia coli diarreio gênicas no brasil: epidemiologia, diagnóstico e tratamento.** Revista UNILUS Ensino e Pesquisa, v. 19, n. 56, p. 15-25, 2022. Disponível em:
<http://revista.unilus.edu.br/index.php/ruep/article/view/1582>

Ministério da Saúde. **Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA).** Ministério da Saúde, Brasil, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/dtha>

SANTOS, Karina et al. **Salmonella spp. como agente causal em Doenças Transmitidas por Alimentos e sua importância na saúde pública: Revisão.** PUBVET, v.14, n.10, p.1-9, 2020. Disponível em: https://web.archive.org/web/20201010005627id_/http://www.pubvet.com.br/uploads/7_b0e1f35006bc6b9b354937c5da4fb74.pdf

SANTOS, Natany, et al. **Intoxicação alimentar por Staphylococcus aureus.** VIII Fórum Rondoniense de Pesquisa, v.8, n.1, 2022. Disponível em:
<https://periodicos.saolucasjiparana.edu.br/foruns/article/view/628/560>

SEIXAS, Patrícia et al. **Doenças transmitidas por alimentos, aspectos gerais e principais agentes bacterianos envolvidos em surtos: uma revisão.** Nutrivisa – Revista de Nutrição e Vigilância em Saúde, v. 7, p. 23-30, 2020. Disponível em:
<https://revistas.uece.br/index.php/nutrivisa/article/download/9381/7553>

TAYLOR, Tracey et al. **Staphylococcus aureus.** StatPearls Publishing, 2022. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441868/>

TIMOTHY, L. et al. **Diagnóstico e Manejo de Doenças Transmitidas por Alimentos.** American Family Physician, 2015. Disponível em: <https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2015/0901/p358.html#afp20150901p358-t2>

RITTER, Ana, et al. **Doenças transmitidas por alimentos no Brasil: medidas de controle para viajantes da Copa do Mundo FIFA 2014.** J Infect Dev Ctries, v. 8, p. 254–257. Disponível em: <https://jidc.org/index.php/journal/article/view/24619253/1014>

YANG, Shih-Chun et al. **Current pathogenic Escherichia coli foodborne outbreak cases and therapy development.** Arch Microbiol, v.199, p. 811–825, 2017. <https://link.springer.com/article/10.1007/s00203-017-1393-y>

¹Acadêmica em Bacharelado em Nutrição pela Universidade Federal do Piauí

²Doutorado em Ciências Veterinária pela Universidade Federal Rural de Pernambuco

³Acadêmica em Bacharelado em Nutrição pela Universidade Federal do Piauí

⁴Acadêmica em Bacharelado em Medicina pela Universidade Federal do Piauí

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil